
**OS NAPNES NO COLÉGIO PEDRO II: UM OLHAR A PARTIR DAS
INQUIETAÇÕES DE PIBIDIANOS(AS) DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DA
UFRRJ**

DOI: 10.5281/zenodo.15526412

Fabiane Aparecida da Silva Lima¹

¹Licenciatura em Educação Especial – UFRRJ
fabi.pibid@gmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/0840607436116413>

Mariana Brum dos Santos²

²Licenciatura em Educação Especial – UFRRJ
mari_brumdosantos@hotmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/0328881853989642>

Matheus Muller Barbosa³

³Licenciatura em Educação Especial – UFRRJ
mullerbarbosam@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3512787229979843>

Sueide Cristina da S. Barbosa Grain⁴

⁴Licenciatura em Educação Especial – UFRRJ
sueidecristina@hotmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4258908419706755>

Claudio Mendes Dias⁵

⁵Colégio Pedro II

claudio.dias.1@cp2.edu.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2566626936664991>

AT01: Educação Inclusiva e Políticas Públicas.

Introdução: A criação e consolidação do Núcleo de Atendimento à Pessoa com Necessidades Específicas (NAPNE) no Colégio Pedro II (CPII) é resultado de um processo de amadurecimento institucional que remonta à estruturação inicial do Setor de Educação Especial. Este foi instituído por meio da Portaria nº 422, de 26 de março de 2004, a qual redefiniu a organização e as atribuições da Secretaria de Ensino. Tal reorganização ocorreu no contexto da gestão da então Secretária de Ensino, professora Vera Maria Ferreira Rodrigues — cujo relato segue em nosso texto — momento em que se reconhecia a necessidade de incorporar práticas educacionais mais inclusivas à política pedagógica da instituição. Posteriormente, já sob nova gestão, o NAPNE foi oficialmente criado, estando hierarquicamente vinculado à Seção de Educação Especial da Diretoria de Ensino. A estrutura normativa que consolidou essa iniciativa foi a Portaria nº 1128, de 25 de junho de 2012, que modificou o artigo 3º da Portaria nº 906. Essa alteração previu a implantação de núcleos NAPNE em todas as unidades do CPII, ampliando o escopo de atuação da educação inclusiva e descentralizando os atendimentos às pessoas com necessidades educacionais específicas. A consolidação dos NAPNEs em âmbito

institucional foi intensificada na gestão seguinte, durante a qual foram realizados concursos públicos destinados ao provimento de cargos voltados ao suporte educacional especializado, como assistentes sociais, fonoaudiólogos, pedagogos e técnicos em assuntos educacionais. Tal política de pessoal permitiu que cada campus do CPII estruturasse sua própria equipe multidisciplinar, coordenada em nível central pelo NAPNE Geral, vinculado à Pró-Reitoria de Ensino (PROEN). Esse processo de implantação e desenvolvimento dos NAPNEs encontra-se documentado no Livro da Memória Histórica da instituição, cuja organização esteve a cargo da própria professora. **Objetivo:** Este texto tem como objetivo principal apresentar o processo histórico e institucional de criação e consolidação dos NAPNEs no Colégio Pedro II, evidenciando seu papel estratégico na promoção de uma política educacional inclusiva. Busca-se compreender, mesmo que brevemente, como a trajetória do NAPNE reflete o amadurecimento institucional do CPII no que diz respeito à Educação Especial na perspectiva da inclusão, destacando as ações voltadas à descentralização dos atendimentos, à constituição de equipes multidisciplinares e à articulação com políticas públicas e marcos legais. **Metodologia:** Esta pesquisa adota uma abordagem qualitativa, de cunho descritivo e analítico, fundamentada nos princípios da pesquisa narrativa e do estudo de caso. A investigação parte do relato de experiência vivida por uma ex-funcionária do Colégio Pedro II, professora aposentada do Departamento de Matemática, cuja trajetória institucional inclui múltiplos papéis ao longo de décadas: aluna, coordenadora de matemática, diretora do Campus Centro, Secretária de Ensino e Reitora da instituição. **Resultados:** A pesquisa revelou que a trajetória da professora foi marcada por múltiplos papéis institucionais — como professora, gestora e, posteriormente, reitora — que a colocaram em posição estratégica para impulsionar políticas de inclusão. A criação e consolidação dos NAPNEs emergem, nesse contexto, como resposta a demandas históricas por uma educação mais inclusiva. A partir das inquietações de licenciandos(as) em Educação Especial da UFRRJ, participantes do PIBID, foi possível reconstruir esse percurso e identificar como ele se tornou referência para o avanço de práticas e políticas institucionais voltadas à diversidade. **Considerações Finais:** Nesta pesquisa, buscamos evidenciar — a partir do interesse e das inquietações dos(as) licenciandos(as) do PIBID Educação Especial/UFRRJ — a experiência vivida por Vera à frente da criação e consolidação dos NAPNEs no CPII. Inicialmente atravessada por incertezas e desafios institucionais, sua trajetória revelou-se um potente campo de transformação da prática pedagógica e das concepções sobre inclusão e diferença. A atuação como professora do NAPNE e gestora da instituição permitiu-lhe compreender, na prática, o que a literatura da área já anuncia: a inclusão escolar não se limita à presença física do estudante com deficiência na escola, mas exige uma profunda revisão das estruturas escolares, curriculares e atitudinais.

Palavras-chave: Colégio Pedro II; Inclusão; Educação Especial, PIBID; NAPNE.

Agradecimentos

Gostaríamos de expressar nossos agradecimentos a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), por intermédio do curso de Licenciatura em Educação Especial da UFRRJ, pelo apoio financeiro concedido através do Edital CAPES nº 10/2024